

Повышение Качества Подготовки Будущих Педагогов

Джалилова Дилором Сирожиддиновна

Старший преподаватель кафедры Русского языка и литературы Шахрисабзского,
Государственного педагогического института

Аннотация: Дано определение качества подготовки будущих педагогов. Определена специфика качества подготовки будущего учителя в терминах коммуникативно-компетентностного подхода к результатам образования. Предложены возможные способы повышения качества подготовки. Сделан вывод о том, что весь образовательный процесс должен быть ориентирован на конечный результат - развитие личности будущего педагога, готового к решению реальных задач на основе системы сформированных коммуникативных компетенций.

Ключевые слова: качество образования, подготовки будущих педагогов, содержание образования, педагогические технологии, интерактивный метод обучения.

Введение. В современном образовательном пространстве ключевое значение приобретает качество подготовки будущих педагогов, так как именно от их профессионализма зависит успешное развитие общества. В условиях постоянных изменений и усложнений образовательных процессов педагогические работники должны обладать не только глубокими теоретическими знаниями, но и высокоразвитыми практическими навыками. Для достижения этих целей необходимы новые подходы к подготовке будущих педагогов, которые учитывали бы требования современности, в том числе внедрение инновационных методов обучения, повышение уровня самостоятельной работы студентов и развитие их креативных способностей.

Цель данной статьи — проанализировать пути повышения качества подготовки будущих педагогов с учётом требований современной образовательной среды. Основное внимание уделяется внедрению кредитно-модульной системы обучения, развитию практических компетенций и совершенствованию системы оценки знаний студентов.

Методология исследования. Для проведения исследования была использована комбинация количественных и качественных методов. Основным методом явился анализ педагогической литературы и нормативных документов, регулирующих образовательные процессы. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научных публикаций — изучение современных исследований, посвящённых повышению качества подготовки педагогических кадров; анкетирование и интервьюирование — сбор данных у студентов и преподавателей педагогических вузов для выявления проблемных аспектов в системе подготовки; эксперимент — внедрение инновационных педагогических технологий в процесс обучения студентов педагогических специальностей и оценка их эффективности через систему обратной связи.

В качестве базы исследования выступили педагогические вузы, где был проведён эксперимент с участием будущих педагогов. Исследование проводилось в несколько этапов: подготовительный этап (разработка анкет, плана эксперимента), основной этап (проведение эксперимента и сбор данных), аналитический этап (обработка полученных данных и формирование выводов).

Результаты исследования. Результаты исследования показывают, что повышение качества подготовки будущих педагогов возможно за счёт внедрения инновационных методов обучения, таких как активные и интерактивные методы преподавания, использование цифровых технологий и создание индивидуальных образовательных траекторий. Важную роль играет система непрерывной оценки знаний студентов, которая позволяет оперативно корректировать образовательный процесс и повышать мотивацию к обучению.

Таким образом, предложенные в данной статье рекомендации могут способствовать значительному повышению качества подготовки будущих педагогов и сделать их готовыми к профессиональной деятельности в условиях современного образовательного процесса.

Обсуждение. В мировой системе образования внедряются креативно-модульные технологии в области развития коммуникативной речи студентов в интерактивной образовательной среде. На Международном образовательном форуме, проходившем в Республике Корея, было отмечено, что в развитии устойчивого образования определено до 2030 года "создание возможностей для качественного образования на всю жизнь". Это позволяет вести системную работу по осуществлению системной работы по совершенствованию образовательных технологий, технологических методов обучения, совершенствованию инноваций, теории и практики развития коммуникативной речи студентов, культурных и лингвистических показателей, ценностного отношения к языкам, развитию образования относительно современного подхода. В мировом масштабе проводятся научные исследования по развитию коммуникативной речи студентов в интерактивной образовательной среде. Наряду с этим в образовательных учреждениях уделяется внимание требованию проведения исследований по развитию коммуникативной речи студентов в образовательном процессе. Современная студенческая молодежь, обладающая высокими коммуникативными умениями в сфере мирового образовательного пространства имеет свои позитивные влияния. В нашей республике предъявляют особые требования к педагогической подготовке специалистов. с учетом необходимости формирования речевой компетенции, т.е. развития таких видов деятельности, как слушание, чтение, говорение, должны овладеть такими умениями, как-то: умение понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь из речевого потока нужную информацию (слушание); умение вести диалог, строить монолог в любой ситуации (говорение); умение создавать собственные письменные тексты на разные темы с использованием необходимых языковых средств. Коммуникативные качества речи - параметры, которые охватывают все аспекты текста, а их соотношение и степень проявления в тексте зависят от жанра и стиля высказывания, от индивидуальных особенностей студентов. Всего принято выделять девять коммуникативных качеств, в соответствии с которыми речь оценивается как «хорошая» или «плохая». Правильность, чистота и богатство (разнообразие) речи относятся к структурным коммуникативным качествам. Точность, логичность, выразительность, уместность, доступность к функциональным коммуникативным качествам¹. Учитель - главная на земле профессия. Не будь его, не было бы ни физиков, ни лириков. Некому было бы строить дома, корабли, управлять самолетами и решать сложнейшие проблемы современной политики. Я сердечно благодарен учителю – первооткрывателю человеческой души, первопроходцу, пролагающему путь в будущее, отметил Айбек Муса Ташмухамедов. Академик Л. В. Щерба писал, что именно родной язык помогает в овладении вторым языком, организует его усвоение. Исследователь убежден в том, что именно родной язык помогает не только усвоению второго языка, но и становится основой общего развития, а лучше всего усваивается второй язык непосредственно в сенситивный период. Овладение этим языком должно опираться на методологические принципы, учитывающие концепцию непрерывного образования в республике, в основе которой лежат демократизация дифференциация и индивидуализация процесса обучения, опора на национально-культурные традиции и общечеловеческие ценности. Верно говорят о том, что не знающий своего родного языка не знает своей родословной, своих корней. У

¹Романова О. В. К вопросу о формировании коммуникативной компетентности студентов гуманитарных специальностей в процессе изучения предмета «Русский язык и культура речи»

этого человека нет будущего. Не познав языка человека, никогда не познаешь его души. Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого. Ф.И. Буслаев. Чтобы применить какой-либо метод или стратегию обучения, преподаватель должен учесть важные факторы: интересы, мотивации и уровень интеллектуальных и коммуникативных способностей каждого студента. Согласно теории Гарднера, все люди обладают различными интеллектами и индивидуальными проявлениями своих способностей, каждый человек имеет уникальный «когнитивный профиль» М.А. Исайкина отмечает, что деловая игра является востребованным средством развития профессионально значимых качеств. Проигрывание студентами различных ролевых моделей готовит их к потенциальным ситуациям профессионального взаимодействия. Для повышения качества подготовки студентов, студенты принимают активное участие в интерактивной образовательной среде

При этом студенты как будущие педагоги учатся:

- Ясно видеть цели и задачи предстоящей работы
- Находить главное и второстепенное в изучаемом материале, выделять и усваивать главное
- Подтверждать теоретические знания практическими примерами
- Всесторонне анализировать проблему, творчески подходить к её решению, не ждать готовых решений
- Делать самостоятельно выводы и самому подводить итоги.

Отдельно следует упомянуть о влиянии образовательной среды вуза на качество подготовки будущих учителей. Логично, что усилия преподавателей, прилагаемые ими на занятиях (микроуровне функционирования системы профессионального образования) будут многократно усилены, если вузовская среда стимулирует рост профессионализма студентов. С уверенностью можно сказать, что все педагоги ищут лучшие способы преподавания и использования современных методов и стратегий обучения. В отличие от традиционной, современная методология гораздо более ориентирована на личность учащегося. По словам Джима Скривнера, основная роль преподавателя заключается в том, чтобы «помочь учебному процессу состояться», что подразумевает «вовлечение учащихся в то, что происходит, «позволяя им работать в своем темпе, не давая им долгие разъяснения, поощряя их участие и общение. Современные аудитории оснащены различными наглядными средствами (магнитно-маркерные доски, образовательные ресурсы, обучающие игрушки, компьютеры, различные поделки, математическое оборудование, печатные и электронные книги и др.). И велика потребность в преподавателе, способном включить все это в процесс обучения. В современном учебном процессе преподаватель необходим не столько для того, чтобы объяснять, сколько поддерживать и помогать студентами исследовать, пытаться претворить задуманное, делая обучение интересным. Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и о чем думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Сложно сказать, интерактивные методы необходимо сегодня использовать в аудитории, особенно молодому преподавателю. В процессе обучения все должно быть принято во внимание: сама аудитория, количество студентов, оборудование, которым располагает учебное заведение, базовые знания студентов и их способности, социальные условия, мотивации каждого индивида. Целостность функционирования интерактивных методов подтверждается взаимовлиянием структурных компонентов. Основные методические принципы интерактивного обучения:

тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных понятий (разработка глоссария);

всесторонний анализ конкретных практических примеров речевой деятельности, в которой студент выполняют различные ролевые функции;

поддержание со всеми студентами непрерывного визуального контакта;

выполнение на каждом занятии одним из студентов функции модератора (ведущего), который инициирует и ориентирует обсуждение учебной проблемы (преподаватель в данном случае выступает в качестве арбитра);

активное использование технических средств, в том числе раздаточного и дидактического материала в виде таблиц, слайдов, учебных фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется изучаемый материал;

постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных групп студентов;

оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых положений учебной программы;

интенсивное использование индивидуальных заданий (домашние контрольные задания само диагностического или творческого характера и т.п.);

организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно способствовать раскрепощению студентов;

проигрывание игровых ролей с учетом индивидуальных коммуникативных и интеллектуальных способностей;

обучение принятию решений в условиях жесткого регламента времени и наличия элемента неопределенности в информации.

Преподаватель может использовать любые педагогические методы, разрешенные системой образования, как нетрадиционные, так и современные, однако включая их широкий спектр своей деятельности, он должен неустанно работая над собой, ежедневно совершенствуя свои навыки преподавания. Он должен стать хорошим примером для своих студентов не только как представитель своей профессии, но также как интересная личность, которая способна вовлечь студентов в интерактивную образовательную среду. Быть преподавателем - большая работа и большая ответственность. Необходимо предвидеть все возможные трудности, уже входя в аудиторию. Установление личного контакта преподавателя со своими студентами проходит долгий путь через определение комфортной зоны в процессе обучения. Если преподаватель видит в своих учениках тех, кому нужен он, способный помочь им, когда они в этом нуждаются в течение образовательного процесса, если он способен вызвать улыбку, вспышки радости и счастья, горящий огонек в глазах, нам не придется задавать вопросы, касающиеся нетрадиционных или современных методов обучения. Такому преподавателю под силу все. Повышение качества подготовки будущих учителей на сегодняшний день является насущной проблемой, обусловленной необходимостью приведения результатов профессионального образования в соответствии с требованиями современного общества. Решение данной проблемы возможно, если содержание образования и применяемые в образовательном процессе методики ориентированы на формирование готовности студентов к решению профессионально и лично значимых задач. В повышении качества образования студентов немаловажную роль играет результативность урока.

Заключение. Повышение качества подготовки будущих педагогов является важным шагом в развитии современной системы образования. Результаты исследования показали, что использование инновационных методов обучения, таких как кредитно-модульная система,

активные и интерактивные формы преподавания, а также цифровые технологии, существенно влияет на уровень профессиональной подготовки студентов. Особое внимание следует уделить развитию практических компетенций и самостоятельной работы студентов, что способствует их всестороннему развитию и готовности к профессиональной деятельности.

Внедрение индивидуальных образовательных траекторий и системы постоянной оценки знаний студентов помогает оптимизировать процесс обучения и повышает мотивацию обучающихся. Выводы, сделанные на основе проведённых экспериментов и анализа данных, могут быть полезны для совершенствования педагогической подготовки в высших учебных заведениях и способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать в ус

Список использованной литературы:

1. Scrivener, J.- Learning Teaching. Oxford: Macmillan. -Scrivener, 2005, 18, с. 19.
2. Гаджиева Зулайхат Гапуровна- ГПОБУ РАЭК Пути повышения качества образования будущих специалистов.2001.
3. Романова О. В. К вопросу о формировании коммуникативной компетентности студентов гуманитарных специальностей в процессе изучения предмета «Русский язык и культура речи» 2001.с.
4. Романова О.В. К вопросу о коммуникативной культуре личности. Современные технологии и активные методы обучения в вузе как условие подготовки специалиста: материалы 4-й межрегиональной межвузовской научно-методической конференции. - Киров: Изд-во КФ МГЭИ, 2006. – С. 51-53.
5. Структура интеллекта по Гарднеру.-2006, с. 9-14-Гарднер, 2006, с. 8.